

**УЧ МИНГ ЙИЛЛИК ТАРИХГА ЭГА “ҚЎЙҚИРИЛГАН ҚАЛЪА”
ОБИДАСИНИ САҚЛАШДА ИННОВАЦИОН ЁНДОШУВ**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6360067>

Дурдиева Г.С

арх.ф.д., к.и.х.

А.К. Заргаров к.и.х.

Ш. Ш. Дусчанов,

З.Х.Рахимов

Хоразм Маъмун академияси докторантлар

Аннотация: Қадимий Хоразм худудидаги ҳар бир меъморий обида маълум бир давр маҳсули бўлиб, унда ўша давр маданияти, муҳити, фан ва техника тараққиёти акс этган бўлади. Шу хусусда, ушбу мақолада Қорақалпоғистоннинг энг қадимий меъморий иншоотларидан биттаси “Қўйқирилган қалъа” меъморий ёдгорлигини сақлаш ҳамда ундан самарали бўйича янги ёндошувлар ва обида тарихига оид бир қатор қизиқарли маълумотлар келтирилган.

Ўрта асрларга оид Жанубий Оролбўйидаги (Хоразм-Қорақалпоғистон) бир нечта қалъа қурғонлар ўз даврида турли маданият аънаналари ва зардуштизим динининг таъсири остида бирлашган, дарё орқали ўтган савдо йўлларида бунёд қилинган меъморий ёдгорликлар қолдиқлари бугунги кунда йўқ бўлиб кетиши арафасида. Жанубий Оролбўйи минтақасида 300 дан ортиқ пахсадевор обидалари мавжуд бўлиши боис бизнинг олдимизга ўрта асрларда Хоразмнинг воҳа меъморчилигида ўзига хос хусусиятларини аниқлаш, техник ҳолатларини баҳолаш ва уларни графикада қайта тиклаш, сақлаб қолиш вазифаларини қўяди.

Жанубий Оролбўйидаги пахсадевор ёдгорликларининг меъморчилиги, қурилиш услубларини инженерлик нуқтаи назардан изоҳлаш, уларнинг техник ҳолатини аниқлаб, ҳар бир обидани инновацияларни қўллаган ҳолда қандай сақлаб қолиш кераклиги каби муҳим масалалар ҳанузгача тўлиқ ўрганилмаган.

Шу хусусда, ушбу мақолада “Қўйқирилган қалъа” пахсадевор обидаси мисолида бажарилган тадқиқотларимиз ва ушбу обидани сақлаб қолишда ишланган инновацион ёндошув тўғрисида сўз юритамиз (1-расм).

1-расм. “Кўйқирилган қалъа” пахса девор обидасини фотосъёмкаси

“Кўйқирилган қалъа” пахса девор меъморий обидаси Қорақалпоғистон Республикаси Тўрткўл тумани ҳудудида жойлашган (1-расм). “Кўйқирилган қалъа” эрамиздан аввалги III-IV асрларда қурилган бўлиб, бу қалъа қурилиш-меъморчилиги жиҳатидан Ўрта Осиёдаги энг қадимги қалъалардан ҳисобланади.¹

Эрамиздан олдин қурилган ушбу қалъа ичкарасида - катта яшаш жойлари, сарой заллари билан бирга илмий марказ ҳам фаолият кўрсатган бўлиб, ҳатто қалъанинг архитектуравий қурилиш ечимига кўра, унда энг қадимий обсерватория ҳам жойлаштирилган. Қалъанинг юмалоқ, марказий минорасининг баландлиги 8 метрча бўлган. Дераза тоқчаларининг эни - 7 метрча етган. Чунки, умумий айланаси 42 метрли минорани ўраб олган мустаҳкам девор жуда қалин бўлган (2-расм).

2-расм. “Кўйқирилган қалъа” пахса девор обидасининг бизгача етиб келган деворлари

Тўрткўл шаҳридан 12 км шимоли-шарқда жойлашган ушбу қалъа режаси айлана шаклда бўлиб, пахса ва хом ғиштдан девор билан ўраб олинган, умумий ҳажми – 86,5 м 0,6 га. Ёдгорликнинг марказий қисмида 44,4 метр бўлган айланасимон икки қаватли иншоот қурилган. Иншоотдан 14,5 м узоқликда икки қаторли мудофаа девор тикланган, атрофи хандак-зовур билан ўралаган (кенглиги 15 м, чуқурлиги 3 м). Девор ўз навбатида тўққизта буржга эга бўлиб, кириш қисми шарқий деворда жойлашган.

Марказий иншоотнинг биринчи қавати 8 хонадан иборат бўлиб, унинг баландлиги 8,5 м. Ташқи девор аввал пахсадан, кейин тўрт томони тенг хом ғиштдан тикланган, қалинлиги 7,2 м. Уй хоналарини ажратган деворлар қалинлиги эса 0,6 –

¹ Пугаченкова Г.А., Ремпель Л.И. Выдающиеся памятники архитектуры Узбекистана. Ташкент, 1958, стр.156.

1,9 метрни ташкил қилади, деворлар пахсадан бошланиб, кейини хом гишадан қурилган. Уй хоналари баландлиги 3,6 м. Иккинчи қават ёпиқ йўлак орқали давом этиб, деворлари найза ўқи шинакларга эга. Шарқий томондан пандус орқали марказий иншоотга қирилган бўлиб иккинчи қаватда жойлашган. Буржлар ён томонга эмас, балки иншоот деворидан бирмунча юқорига ўсиб чиққан. Дарвоза ташқи деворнинг шарқий томонида жойлашган.

Ушбу меъморий обида С.П. Толстов раҳбарлигида Хоразм экспедицияси ходимлари томонидан топилиб, 1951 – 1957-йилларда қазил ишлари олиб борилди ва олинган ашёларга қараб, биринчи қават мил. авв IV асрларга оидлиги аниқланган. Ёдгорликда маданий ҳаёт милодий IV асрда барҳам топган. Афсуски, ушбу меъморий обиданинг 60% девор конструкциялари экологик ва техноген таъсирлар натижасида (2-расм) йўқолиб кетган²

Қўйқирилган қалъада квадрат ва унинг диаганали асос қилиб олинган геометрик қурилмага бинонинг қолган қисмлари тўғри бурчак ёрдамида боғланган ва архитектура тарихида бу ҳолат “диоганал метод» яъни “диоганал услуб» деб номланган. Ўз навбатида лойҳаси айлана шаклдан иборат бўлган Қўйқирилган қалъа меъморий ёдгорлигида диоганал услубдан фақат бино асосини ташкил қилувчи мунособиллик (пропорция)ни аниқлашдагина фойдаланилган, ҳолос. Бошқа асосий элементлар лойҳаси бино ҳажмидан келиб чиққан ҳолда радиус ҳосиласи ёрдамида амалга оширилган. Ўз-ўзидан кўриниб турибдики бу қалъа қурилишида математика, геометрия, тригонометрия, астраномия, физика фанларидан фойдаланилган. Бу қалъадаги ҳаёт Кангюй давлати даврида давом қилиб, Хоразмнинг Кушон империясига қўшилиши билан тўхтаб қолади ва кейин ҳеч жонланмайди.

Юқоридаги маълумотлардан кўриниб турибдики, Жанубий Оролбўйи минтақасида туризмни ривожлантириш мақсадида *Қўйқирилган қалъа*дек тарихий меъморий ёдгорликларни сақлаб қолишда инновацияларни тадбиқ қилиш ва сайёҳлик оқимини кўпайтириш муҳим омил ҳисобланади.

Жанубий Оролбўйида жойлашган қалъаларнинг техник ҳолатларин баҳолаш бўйича юқорида ўрганилган таҳлиллардан келиб чиққан ҳолда *Қўйқирилган қалъа обидасини* архитектор, қурувчи ва қурилиш коммуникациялари билан боғлиқ бўлган касб эгаларининг энг сеvimли дастурларига айланган AutoCAD, 3D studio MAX, LUMION дастурларининг инновацион ишланмалари асосида “бир қатор таклиф ва тавсиялар берилмоқда [1].

Бу тасвирларда “*Қўйқирилган қалъа*” обидасини ҳозирги ҳолатини ва AutoCAD ва 3ds MAX дастурлари ёрдамида яратилган лойҳасини, яъни таъмирлашдан кейинги бўладиган ҳолатларини (келажакини) кўриш мумкин. Дастур ёрдамида интеръер лойҳасидаги барча жиҳозларнинг 3d моделларини яратиш мумкин (3,4 - расмлар).

² Дурдиева Г.С. Қадимий хоразм пахсадевор. Меъморий ёдгорликлари. Хоразм Маъмур академияси ноширлик бўлими, 2017. 135 б.

3-расм. Қўй қирилган қалъанинг 2 қаватли марказий қисми 3d МАХ дастури

Агар 3d МАХ дастурида махсус рендер қилинган тасвирларни VR BOX қурилмаси орқали томоша қилинса ўзингни обиданинг ичида тургандек ҳис қилишингиз мумкин [2].

Демак, бугунги кунда компьютер технологиялари барча соҳаларда жадал ривожланмоқда. Жумладан, архитектура, қурилиш, автомобилсозлик ва кўплаб бошқа соҳаларга чуқур кириб келди. Ҳозирда мавжуд Auto CAD, 3DS MAX, Lira, Photoshop ва кўплаб шунга ўхшаш дастурлар таъмирлаш ишларига ҳам аста секинлик билан кириб келмоқда [3]. Бу дастурлар юқорида кўрган имиздек, меъморий ёдгорликларни қайта тиклаш ишларини тасаввур қилиш ва таъмирлашда катта қулайликлар яратади. Юқорида қайд этилган дастурлар уч ўлчамли принтерлар билан боғланиб, ёдгорлик бинолари макетларини масштаб асосида яратиш имконини, ёки аниматсион роликларини яратиши мумкин.

4-расм. Қўй қирилган қалъанинг 2 қаватли марказий қисми кириш.

Юқоридаги айтилган дастурлар ёрдамида ушбу лойиҳаларни видео тасвирларини овозли ва ҳар-хил турдаги визуал эффектлар билан бойитилган MP4, AVI, MOV ва ҳоказо форматларини ишлаш мумкин [4].

Энг аҳамиятли томони шундаки, компьютер технологиялари ёрдамида юқоридаги кўрсатилганларга ўхшаган натижаларни қисқа фурсатларда ва сифатли қилиб амалга оширади.

Юқоридаги тасвирларда (3,4,-расмларда) кўриниб турганидек меъморий ёдгорликлар бўйича бугунги кунда замонавий технологиялар ёрдамида инновацион ёндошув асосида турли янгиликлар яратиш, визуал таъмирлаш, қайта тиклаш имконияти мавжуд бўлиб, бундай рақамлашган технологияларга бутун дунёда ва албатта бизнинг республикамизда ҳам жуда катта эътибор қаратилмоқда. Чунки, фақат мана шундай технологиялар ёрдамида лойиҳа ғоясини тўлиқ акс эттириш мумкин. Замонавий технологиялар ёрдамида лойиҳани қисқа вақтда ишланиши, вақтни иқтисод қилиниши каби ижобий сифатларига эришиш мумкин. Фақат улардан самарали фойдаланиш биз мутасаддиларга боғлиқ экан. Шу сабабли ҳам ушбу тарғиб қилинаётган замонавий рақамли технологиялардан фойдаланиш ва амалиётга тадбиқ қилиш учун чуқур изланиш керак бўлади.

Хулоса қилиб шуни айтиш мумкинки, меъморий ёдгорликларни сақлаш, таъмирлаш ва фойдаланиш амалиётида инновацион ёндошув тамойили асосида танлаб олинган бебаҳо маданий меросимиз ҳисобланган “Кўйқирилган қалъа” обидаси ўзининг “иккинчи” умрини яшашга тайёр бўлди. Энг асосийси, олинган натижалар ёдгорликларнинг умрбоқийлигини таъминлашга ва маънавий бойлигимизни келгуси авлодга дастлабки ҳолида етказишга имкон беради.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Autodesk 3DS MAX 2014 essentials. Randi L. Derakhshani Dariush Derakhshani *Copyright © 2013 by John Wiley & Sons, Inc., Indianapolis, Indiana Published simultaneously in Canada ISBN: 978-1-118-57514-7.*
2. <https://www.advantour.com/rus/turkmenistan/kunya-urgench/kyrk-molla.htm>
3. http://eurasia.travel/turkmenistan/cities/northern_turkmenistan/konye-urgench/kyrk_molla/
4. Использование компьютерной технологии при реставрации живописи XIV в. церкви Успения на Волотовом поле www.art-con.ru/node/477